

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS INDIVÍDUOS COM INTOXICAÇÃO POR AGROTÓXICOS NO BRASIL

Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Edição 116 NOV/22 / 13/11/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7317295

Larissa Pinheiro Lopes Ramos¹

Prof^a. Dr^a Angela Falcai²

RESUMO

O processo produtivo químico-dependente adotado pelo agronegócio, que considera os agrotóxicos como essenciais ao combate de pragas, proporciona impactos maléficos à saúde humana. Tornando o uso dos mesmos e a relação com seus efeitos uma preocupação global. Sendo assim o objetivo geral da pesquisa foi: descrever e analisar o perfil epidemiológico dos indivíduos com intoxicação por agrotóxicos no Brasil. Tendo como objetivos específicos: análises da tendência de notificação de intoxicação por agrotóxicos no Brasil, 2013 a 2020; avaliar a prevalência da intoxicação por agrotóxicos nos principais estados do Brasil; avaliar a prevalência da idade, gênero e escolaridade da intoxicação por agrotóxicos nas regiões do Brasil; avaliar os principais fatores ambientais envolvidos com a intoxicação por agrotóxicos no Brasil e analisar a correlação entre o índice de desenvolvimento humano e o número de intoxicados no Brasil. A presente pesquisa tem como particularidade ser de cunho retrospectivo e de abordagem quantitativa baseada, de acordo com a teoria, nas publicações

DATASUS (Department of Informatics of the Unified Health System) these data made available by the system come from SINAN NET through the Tabnet interface and from SINITOX (National Toxic-Pharmacological System) of Saúde , available at: <http://datasus.saude.gov.br/> and <https://sinitox.icict.fiocruz.br/dados-nacionais>. Most pesticide poisonings progress to cure. Through the analysis of data from the systems, it was not yet possible to observe a prevalence of proven cases through the inconsistency between the data records between the databases used. The need to use and adapt as many pesticides as possible was evidenced, in a way that reduces the health of rural workers. As well as the importance of the use of E in the management, training and surveillance by health professionals.

Keywords: Agrochemicals. pesticides. Poisoning. Exposure to pesticides

1 INTRODUÇÃO

Agrotóxicos são compostos de processos físicos, químicos ou biológicos, destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas, nativas ou plantadas, e de outros ecossistemas e de ambientes urbanos, hídricos e industriais (BRASIL, 1989)

Um panorama nacional revela que o Brasil consolidou sua liderança mundial em consumo de agrotóxicos, ampliando em 173% a comercialização interna de ingredientes ativos entre 2009 e 2015, alcançando 527.289,63 toneladas/ano (FRANCO, 2017).

o Relatório de Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Agrotóxicos registrou aumento de 169% dos casos de intoxicações por agrotóxicos, chegando a 11.863 notificações/ano (BRASIL, 2018).

Um fator de grande contribuição para esse aumento foram os avanços tecnológicos impulsionados pela produção de transgênicos que tornaram crescente o consumo de agrotóxicos nos últimos anos (ADEGAS, 2020).

Apesar dos benefícios associados ao uso de pesticidas no aumento da produção agrícola, tem havido preocupações crescentes com os efeitos adversos do manuseio inseguro e inadequado de pesticidas para a saúde humana (GAIÃO, 2017). A exposição humana a pesticidas é um fenômeno comum em países em desenvolvimento como o Brasil devido ao seu fácil acesso e amplo uso na agricultura. Estudos demonstraram que a exposição a pesticidas tem impactos negativos significativos na saúde humana, incluindo envenenamento grave, levando à morte e muitos problemas de saúde crônicos (PEREIRA, 2019).

A intoxicação por agrotóxicos é um sério problema de saúde pública, principalmente nos países em desenvolvimento e emergentes. Estimativas mundiais mais recentes demonstram valores anuais entre 234.000 e 326.000 suicídios por agrotóxicos, o que contribui com cerca de um terço de todos os suicídios globalmente (LOPES, 2018).

No Brasil dois Sistemas de Informações trabalham com dados sobre intoxicações. O Sistema de Informação de Agravo de Notificação (SINAN) é um sistema de informação que contém dados sobre doenças e agravos de “notificação compulsória”, ou seja, dados que os profissionais de saúde são obrigados a registrar, tendo em vista sua importância epidemiológica (DE SOUZA MELO, 2018).

O segundo é o Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas (SINITOX) que consolida os dados gerados nos diferentes estados brasileiros, sendo coordenado pela Fundação Oswaldo Cruz do Ministério da Saúde, que anualmente faz a publicação das estatísticas de casos de intoxicação registrados pelos centros. Entretanto, dados epidemiológicos como o produto tóxico envolvido, o perfil dos intoxicados e a circunstância envolvida em cada caso de intoxicação não são indicados no SINITOX. (SINITOX, 2017).

O uso de agrotóxicos nas plantações vem aumentando de forma intensiva e desenfreada, tendo como principal justificativa a necessidade, cada vez maior, de se produzir alimentos de forma mais rápida e eficaz. Contudo, os agrotóxicos são substâncias extremamente nocivas à saúde, que causam intoxicação aguda,

subaguda ou crônica quando absorvidos pelo organismo humano. A contaminação pode se dá através do contato direto os agrotóxicos com a pele, por via respiratória ou pela ingestão de alimentos contaminados (ADEGAS, 2020). Sendo assim o objetivo geral da pesquisa foi: descrever e analisar o perfil epidemiológico dos indivíduos com intoxicação por agrotóxicos no Brasil.

2 METODOLOGIA

A presente pesquisa tem como particularidade ser de cunho retrospectivo e de abordagem quantitativa baseada, de acordo com a teoria, nas publicações indicativas ao tema, entre a faixa temporal de 2015 a 2020 e levantamento de dados de intoxicação por agrotóxicos no Brasil, indicativos a faixa temporal de 2013 a 2017, disponíveis no (DATASUS) Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde <http://datasus.saude.gov.br/>. Estes dados disponibilizados pelo sistema são procedentes do SINAN NET <https://sinitox.icict.fiocruz.br/dados-nacionais> por meio da interface Tabnet

O perfil epidemiológico foi constituído a partir das seguintes categorias de análise na base de dados SINAN:

- a) Quantitativo de contaminação conforme o tipo de agrotóxico;
- b) Índices de intoxicação por critério de sexo;
- c) Índices de contaminação segundo a faixa etária;
- d) Índices de contaminação segundo o nível de escolaridade. De outra forma, o processo de evolução das intoxicações levou em consideração:
- e) o modo de contaminação;
- f) o local de exposição; g) a avaliação dos casos de intoxicação e sua evolução (cura com sequela, óbito, etc.).

Os dados foram analisados de acordo com as características individuais e sociodemográficas, exposição e desfecho.

Para análises estatísticas foram utilizadas tabela de contingência, o qui quadrado de independência, o teste de normalidade de acordo com o teste de D'Agostino & Pearson, análise de correlação de Pearson e regressão linear simples. O nível de significância adotado será de 5%, ou seja, a probabilidade de $p < 0,05$ capaz de revelar a existência de diferenças estatisticamente significativas entre os dados dos diferentes grupos. Todas as análises foram realizadas no Software Prisma 8.00®. (*GraphPad Softawer Inc.*).

3 RESULTADOS

As propriedades pertinentes aos episódios de intoxicação estão constituídas na Tabela 1.

Tabela 1. Perfil de morbidade relacionado às características de intoxicação exógena por agrotóxicos no Brasil

CARACTERISTICAS	SINITOX		SINAN	
	Nº= 34.477	%	Nº= 58.928	%
SEXO				
Masculino	18.444	53,4	32.781	55,6
Feminino	14.852	43,7	26.133	44,3
Ignorado	1.181	3,42	14	0,02
Faixa Etária				
<1 ano	866	2,5	1191	2,02
1-9 anos	8.946	25,9	6.570	11,1
10-19 anos	3.360	9,7	8.238	13,9

20-39 anos	10.658	30,9	25.888	43,9
40-59 anos	6.758	19,6	13.532	22,9
>60 anos	2.248	6,5	3.499	5,9
Ignorado	1.641	4,7	10	0,01
Zona de residência				
Rural	6.432	18,6	12.521	21,2
Urbana	24.008	69,6	44.248	75,08
Periurbana	–	–	370	0,6
Ignorado/Braco	4.037	11,7	1.789	3,03

Fontes: Sistema Nacional de informações Tóxico-farmacológicas (SINITOX);
Sistema de informação e notificação de agravos (SINAN).

De acordo com os dados notificados pelo SINITOX, a maior parte das ocorrências de intoxicação ocorreu em circunstâncias acidentais, representando 46,4% dos casos. No entanto, os registros do SINAN indicam maior número de casos relacionados à tentativa de suicídio com 52,6%, conforme se apresenta na Tabela 2 a seguir.

Tabela 2. Perfil de morbidade relacionada às condições da intoxicação.

CONDIÇÕES	SINITOX		SINAN	
	Nº= 34.477	%	Nº= 58.928	%
Uso habitual	3.829	11,1	4.724	8,01
Acidental	16.024	46,4	18.079	30,6
Uso terapêutico	9	0,02	34	0,05
Pres. Méd. inadequada	3	0,008	14	0,02

Erro de administração	53	0,15	471	0,7
Automedicação	9	0,02	97	0,1
Abuso	22	0,06	142	0,2
Consumo de alimentos	40	0,11	349	0,5
Tentativa de suicídio	12.160	35,2	31.041	52,6
Tentativa de aborto	34	0,09	101	0,1
Violência/Homicídio	127	0,3	710	1,2
Ignorado/Em Branco	1.523	4,4	2.295	3,8
Outra	644	1,8	871	1,4

Fontes: Sistema Nacional de informações Tóxico-farmacológicas (SINITOX); Sistema de informação e notificação de agravos (SINAN).

Tendo em vista a análise feita com os dados dos sistemas aqui em análise, a maioria das intoxicações por agrotóxicos evoluem para cura, com 48,09% (SINITOX) e 78,3% (SINAN). No entanto, há também quantitativos relevantes relacionados a casos ignorados ou em branco, e não confirmação de cura, conforme pode ser observado na Tabela 3.

Tabela 3. Evolução dos casos de intoxicação relacionada aos agrotóxicos

Evolução	Sinitox		Sinan	
	Nº= 34.477	%	Nº= 58.928	%
Cura	16.581	48,09	46.189	78,3
Cura não confirmada	4.068	11,7	1.143	1,9
Cura com sequela	76	0,2	911	1,5
Óbito	543	1,5	1.685	2,8

Óbito por outra circuns.	13	0,03	132	0,2
Outra	5.965	17,3	–	–
Ignorado/Branco	7.231	20,9	8.868	15,04

Fontes: Sistema Nacional de informações Tóxico-farmacológicas (SINITOX);
Sistema de informação e notificação de agravos (SINAN).

De acordo com dados apresentados na Tabela 4, pode-se observar também que o número de casos de intoxicação foi mais expressivo nas regiões Sudeste e Sul respectivamente. Entretanto, de acordo com os dados registrados no SINITOX houve diminuição no número de registros, com queda mais expressiva no ano de 2017, além do quantitativo inferior de notificações pelo SINITOX em relação ao SINAN.

Tabela 4. Dados de intoxicação por região

REGIÃO	QUANTIDADE DE INTOXICAÇÕES POR AGROTÓXICOS NO BRASIL				
	2013	20 14	20 15	20 16	201 7
SINAN					
NORTE	559	66 0	66 8	67 3	78 5
NORDESTE	2788	26 33	28 03	22 99	27 38
SUDESTE	4796	48 52	45 42	44 93	52 01
SUL	2019	22 70	23 13	22 46	273 5

CENTRO-OESTE	1502	13 58	12 94	10 26	127 5
TOTAL	11664	117 73	116 20	111 37	127 34
SINITOX					
NORTE	264	75	71	-	43
NORDESTE	737	73 1	83 7	84 6	221
SUDESTE	2269	35 63	32 43	36 21	163 7
SUL	2651	24 41	25 23	24 72	24 56
CENTRO-OESTE	2008	70 8	50 8	37 9	173
TOTAL	7929	75 18	71 82	73 18	45 30

Fonte: Dados do SINITOX; SINAN.

Como pode-se observar nas tabelas anteriores há um percentual muito baixo de intoxicação por produtos veterinários no Brasil. Por não serem graves, essas intoxicações não exigem internações, passando despercebido para a população.

Tabela 5. Taxa de incidência anual e coeficiente de letalidade dos casos de intoxicação por agrotóxicos na região Norte brasileiro entre os anos de 2007 e 2020.

Uso agrícola				Uso doméstico				Produtos veterinários				Ratificadas		
--------------	--	--	--	---------------	--	--	--	-----------------------	--	--	--	-------------	--	--

Ano	Ca so s	T I A	CL (%)	Casos	T I A	CL (%)	Casos	T I A	CL (%)	Cas os	TI A	CL (%)
2007	40	0,3	12,5	7	0,0	28,6	14	0,1	7,1	47	0,32	>0,01
2008	55	0,4	10,9	14	0,1	7,1	24	0,2	>0,01	80	0,53	2,5
2009	54	0,4	14,8	40	0,3	2,5	16	0,1	>0,01	77	0,50	3,9
2010	79	0,5	6,3	38	0,2	5,3	25	0,2	4,0	100	0,63	3,0
2011	100	0,6	7,0	36	0,2	2,8	29	0,2	6,9	184	1,14	5,4
2012	127	0,8	4,7	44	0,3	>0,01	37	0,2	>0,01	108	0,66	3,7
2013	136	0,8	10,3	50	0,3	6,0	25	0,1	>0,01	179	1,05	3,4
2014	164	1,0	4,3	78	0,5	1,3	38	0,2	2,6	189	1,10	4,2
2015	188	1,1	2,7	81	0,5	2,5	53	0,3	1,9	183	1,05	1,1

2016	208	1,2	>0,01	63	0,4	>0,01	51	0,3	>0,01	163	0,92	>0,01
2017	225	1,3	5,8	100	0,6	1,0	50	0,3	>0,01	166	0,93	2,4
2018	243	1,3	9,1	86	0,5	1,2	53	0,3	1,9	170	0,93	1,8
2019	248	1,2	6,5	97	0,5	1,0	63	0,3	>0,01	219	1,10	1,4
2020	63	0,3	3,2	42	0,2	>0,01	18	0,1	>0,01	37	0,17	0,0
Médi a	137,9	0,8	7,0	55,4	0,3	4,2	35,4	0,2	1,7	135,9	0,8	2,3

TIA = Taxa de Incidência Anual; **CL** = Coeficiente de Letalidade.

4 DISCUSSÃO

Diante de tudo que mostrada nas tabelas anteriores alguns respaldaram os resultados desses dados demonstrados. A autora Caldas (2016) por exemplo afirma que um episódio de intoxicação pode não ser identificados em ambos sistemas e com isso os dados analisados podem ter diferenças de maneiras bem expressivas substancialmente. Sendo assim, a escassez de informações palpáveis e unificadas é uma causa que traz dificuldades para que seja feita uma real avaliação e uma análise maior e mais minuciosa da extensão do problema de envenenamento por pesticidas no Brasil.

Ainda a autora Caldas (2017) ressalta-se ainda que essa incidência de episódios subnotificados no SINITOX podem geralmente ser pelo inadequado funcionamento dos sistemas de saúde em alguns lugares, sobretudo ao que diz respeito a Zona Rural, onde o sistema de saúde, além de lento e, por vezes, ineficiente, é escasso de tecnologias, especialmente se isso algo de uso cotidiano, como por exemplo o caso dos trabalhadores rurais, uma vez que esse envenenamento por estes agentes químicos são bem parecidos com outros problemas de saúde (CALDAS, 2016).

Corroborando os estudos de Taveira; Albuquerque (2018), após ser feita uma análise das identificações por intoxicação em 38 municípios do Estado do Paraná e entrevista com agentes da vigilância epidemiológica dos municípios, foi averiguado que o diagnóstico errôneo das intoxicações agudas por agrotóxico no atendimento médico é vista como decorrência de uma anamnese superficial voltada prioritariamente para o tratamento dos sintomas, independentemente da causa.

Ressalta-se ainda que em Estado do Mato Grosso na faixa temporal de 1996 e 2015 foram notificados 3.051 suicídios na população com 10 anos ou mais de habitação no Estado, sendo de tal modo constatado a dominância de tentativas de suicídio no sexo masculino com 78,4%, sendo que essas tentativas de autointoxicação, está notificado o uso de pesticidas com percentual de 60,8% em pessoa do sexo masculino (OLIVEIRA; BENEDETTI, 2018).

Analisado por Pedrosa *et al.* (2018), cujo estudo delineia que os suicídios notificados dentro da faixa temporal de 2006 a 2015 no município de Iguatu- CE foram sucedidos de igual modo por homens (78%) e faixa etária dominante dentro dos 20 a 29 anos de idade, observou-se ainda que 6,1% dos episódios que foram sucedidos ocorreram com pessoas que trabalham dentro de uma produção agrícola. Nas pesquisas desses autores, a autointoxicação por exposição intencional a pesticidas foi a segunda maior ocorrência de suicídio.

Diante do exposto os fatores que estão atrelados ao tipo do produto, tempo de exposição e ao uso inapropriado e/ou não efetivação e utilização dos

equipamentos de proteção individual (EPI), estão entre os influenciadores dos episódios de síndrome tóxica. Em uma pesquisa minuciosa com produtores de tabaco feita por Cargnin; Echer; Silva, (2017), que teve como objetivo analisar que tinham diversos sintomas parecidos e na mesma constância tais como: dor de cabeça, tontura, vômito, falta de ar, fraqueza muscular e erupções cutâneas durante e após a pulverização de pesticidas no cultivo. Tal sintomatologia, como dores de cabeça, náusea e dor de estômago, considerados corriqueiros ao uso errôneo e por vezes constantes de pesticidas

Vale ressaltar que desses 50,4% dos trabalhadores mostraram a existência de indagações ainda a respeito a utilização de modo seguro dos agrotóxicos isso porque muitos do que usam o produto tiveram dor de cabeça, falta de ar, tontura, náusea e vômito, fraqueza, vermelhidão nos olhos, dor muscular e irritações na pele com prurido (RISTOW *et al.*, 2020).

Os estudos de Queiroz *et al.* (2019), mostra que dentro da faixa temporal de 2001 a 2014, foram registrados 80.069 de intoxicação por agrotóxicos no Brasil onde percebeu-se que as regiões Sul e Centro-Oeste foram as regiões que mais mostraram crescimento expressivo ao que diz respeito ao número de notificações, com maior aumento anual na Região Centro-Oeste do país.

Por isso mesmo mostrando tantas comprovações que estão intrinsecamente relacionadas às intoxicações por agrotóxicos como sendo um problema de saúde mundial, ainda tramita o Projeto de Lei (PL) nº 6.299 de 2002 onde a mesma diz que compete aos Estados e ao Distrito Federal, nos termos dos arts. 23 e 24 da Constituição Federal, legislar sobre o uso, a produção, o consumo, o comércio e o armazenamento dos agrotóxicos, seus componentes e afins, bem como fiscalizar o uso, o consumo, o comércio, o armazenamento e o transporte interno. que ficou conhecido como Pacote do Veneno pelo dossiê conjunto da Abrasco (Associação Brasileira de Saúde Coletiva) e da ABA (Associação Brasileira de Agroecologia) entregue ao Congresso Nacional no ano de 2018. Este sugere diversas mudanças relacionada Lei da Agricultura, Lei nº7802, flexibilizando-a em uma configuração em que, foi proposta a substituição do termo agrotóxico por defensivo agrícola e produtos fitossanitários (BRASIL, 2002).

O PL supramencionado facilitaria ainda a aprovação de novos produtos bem como responsabilizaria o Ministério da Agricultura pela edição e ou propositura das normas, incluindo o processo de revalidação dos mesmos. Sendo importante reiterar que o PL N° 6299/02 alteraria também a competência da vigilância sanitária em relação ao programa de análise de resíduos de agrotóxicos nos alimentos, assim como também sugere mudanças na avaliação de risco dos mesmos (PORTO, 2018).

A Diretoria Colegiada da ANVISA (2018) em 23 de julho de 2019, aprovou um novo marco regulatório, atualizando e tornando mais evidentes os critérios de avaliação e de classificação toxicológica dos agrotóxicos no Brasil, que revoga a atual Lei dos Agrotóxicos e flexibiliza as regras de aprovação e comercialização desses produtos químicos. A audiência pública aconteceu a pedido do presidente da CDH, senador Humberto Costa (PT-PE), e teve entre seus objetivos apresentar um dossiê sobre o impacto dos agrotóxicos na saúde da população. Elaborado por organizações ligadas ao tema, o documento vai auxiliar os parlamentares a decidirem sobre a aprovação ou rejeição desse projeto (Senado, 2015)

A nova regulação estabelece a mudança de quatro para seis as categorias de classificação toxicológicas e é formado por três Resoluções da Diretoria Colegiada e uma Instrução Normativa (ANVISA, 2019).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto pode-se afirmar que a intoxicação por agrotóxicos é considerada um problema de saúde pública relatado em diversos estudos, principalmente em países em desenvolvimento com base no agronegócio. Diversos estudos mostrados indicam que as intoxicações agudas acometem principalmente trabalhadores que se expõem a tais produtos durante sua jornada de trabalho.

Mesmo que haja uma expressiva cooperação ao que diz respeito ao de agrotóxicos na produção agrícola, torna-se de suma relevância e emergência o manejo e a utilização adequados, almejando-se minimização dos riscos à saúde,

uma vez que, evidencia-se que os trabalhadores rurais são um considerável grupo de risco. O uso indevido dos equipamentos de proteção individual, bem como a carência de mecanismos de capacitação e vigilância são fatores que podem ser correlacionados com o número de notificações de intoxicação por pesticidas.

REFERÊNCIAS

ADEGAS, Fernando Storniolo; GAZZIERO, DLP. Tecnologia de aplicação de agrotóxicos. **Embrapa Soja-Capítulo em livro científico (ALICE)**, 2020.

ANDRADE, G. M. P. C.; MOZZER, Nilmara Braga. Proposta de uma sequência didática sobre o uso de pesticidas fundamentada na modelagem analógica. **XI Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências, Florianópolis, Brasil**. 2017.

ANVISA. Agência Nacional De Vigilância Sanitária. **Anvisa aprova novo marco regulatório para agrotóxicos**. Disponível em:

http://portal.anvisa.gov.br/noticias/-/asset_publisher/FXrpx9qY7FbU/content/anvisa-aprova-novo-marco-regulatorio-para-agrotoxicos/219201 Data de

acesso: 17 de Maio de 2022.

AQUINO, C; MARX, L.; MEDINA, M. D. P. Caracterización de la intoxicación ocupacional por pesticidas en trabajadores agrícolas atendidos en el Hospital Barranca Cajatambo 2008- 2017. **Horizonte Médico (Lima)**, v. 19, n. 2, p. 39-48, 2019.

BRASIL. FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. CENTRO DE INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA.SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES TÓXICO-FARMACOLÓGICAS.

Casos Registrados de intoxicação Humana. Disponível em:

<https://sinitox.icict.fiocruz.br/dados-nacionais> Data de Acesso: 15 de abril de 2020.

BRASIL. **Lei nº7.802, de 11 de julho de 1989**. Dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras providências.

Disponível:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7802.htm Data de acesso: 15 de abril de 2022.

BRASIL. MINISTERIO DA SAÚDE. **INTOXICAÇÃO EXÓGENA – NOTIFICAÇÕES REGISTRADAS NO SINAN NET- BRASIL**. Disponível em:

<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sinannet/cnv/Intoxbr.def> Data de acesso: 15 de abril de 2020.

BRASIL. **PROJETO DE LEI Nº 6.299, DE 2002**. Altera os arts 3º e 9º da Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras providências. Disponível em:

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1654426 Data de Acesso: 20 de abril de 2022.

CALDAS, E. D. (2016). **Pesticide Poisoning in Brazil. Reference Module in Earth Systems and Environmental Sciences**. doi:10.1016/b978-0-12-409548-9.10282-9

CARGNIN, M. C. dos S.; ECHER, I. C.; SILVA, D. R. da. Fumicultura: uso de equipamento de proteção individual e intoxicação por agrotóxico. **Revista de Pesquisa: Cuidado é Fundamental Online**. Rio de Janeiro. Vol. 9, n. 2 (abr./jun. 2017), p. 466-472, 2017.

CORCINO, C. O. et al. Avaliação do efeito do uso de agrotóxicos sobre a saúde de trabalhadores rurais da fruticultura irrigada. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 24, p. 3117-3128, 2019.

DA ROCHA FRANCO, Caroline; PELAEZ, Víctor. Antecedentes da Lei Federal de Agrotóxicos (7.802/1989): o protagonismo do movimento ambientalista no Rio Grande do Sul. **Desenvolvimento e Meio Ambiente**, v. 41, 2017.

DALBÓ, J.; FILGUEIRAS, L. A.; MENDES, A. N. Effects of pesticides on rural workers: haematological parameters and symptomalogical reports. **Ciencia & saude coletiva**, v. 24, p. 2569- 2582, 2019.

DE SOUZA MELO, Maria Aparecida *et al.* Percepção dos profissionais de saúde sobre os fatores associados à subnotificação no Sistema Nacional de Agravos de Notificação (Sinan). **Revista de Administração em Saúde**, v. 18, n. 71, 2018.

FERREIRA, M. J, M.; VIANA JÚNIOR, M. M. A expansão do agronegócio no semiárido cearense e suas implicações para a saúde, o trabalho e o ambiente. **Interface-Comunicação, Saúde, Educação**, v. 20, p. 649-660, 2016.

GAIÃO, Davide *et al.* Exposição a pesticidas e alimentação. Análise de risco a partir de questionários de frequência alimentar. In: **Conferência Proteção das Plantas 2017**. 2017. p. 162-162.

HENDGES, C. *et al.* Human intoxication by agrochemicals in the region of South Brazil between 1999 and 2014. **Journal of Environmental Science and Health, Part B**, v. 54, n. 4, p. 219-225, 2019.

LEONG, Wye-Hong *et al.* Application, monitoring and adverse effects in pesticide use: The importance of reinforcement of Good Agricultural Practices (GAPs). **Journal of environmental management**, v. 260, p. 109987, 2020.

LOPES, Carla Vanessa Alves; ALBUQUERQUE, Guilherme Souza Cavalcanti de. Agrotóxicos e seus impactos na saúde humana e ambiental: uma revisão sistemática. **Saúde em debate**, v. 42, p. 518-534, 2018.

MAGALHÃES, A. F. A.; CALDAS, E. D. Exposição e intoxicação ocupacional a produtos químicos no Distrito Federal. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 72, 2019.

MAPA, Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento. **Resumo de registros de agrotóxicos e afins 2005 – 2019, 2020**. Disponível em:

<https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/insumos-agropecuarios/insumos-agricolas/agrotoxicos/informacoes-tecnicas>

MURAKAMI, Y. et al. Intoxicação crônica por agrotóxicos em fumicultores. **Saúde em Debate**, v. 41, p. 563-576, 2017.

OLIVEIRA, L. R. de.; BENEDETTI, A. de O. C. Suicídio em Mato Grosso-Brasil: 1996 a 2015. **Journal of Health & Biological Sciences**, v. 6, n. 4, p. 391-398, 2018.

PEDROSA, N. F. N. C. et al. Análise dos principais fatores epidemiológicos relacionados ao suicídio em uma cidade no interior do Ceará, Brasil. **Journal of Health & Biological Sciences**, v. 6, n. 4, p. 399-404, 2018.

PEREIRA, Lázaro Henrique et al. Efeitos do uso de pesticidas nas abelhas: revisão sistemática em bases de dados científicas. **Brazilian Journal of Development**, v. 5, n. 12, p. 32821-32833, 2019.

PORTO, M. F. de S. O trágico Pacote do Veneno: lições para a sociedade e a Saúde Coletiva. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 34, p. e00110118, 2018.

QUEIROZ, P. R. et al. Sistema de Informação de Agravos de Notificação e as intoxicações humanas por agrotóxicos no Brasil. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, v. 22, p. e190033, 2019.

RAMOS, Maria Lúcia Henrique et al. Perfil epidemiológico dos casos de intoxicação por agrotóxicos de 2013 a 2017 no Brasil. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 7, p. 43802-43813, 2020.

RISTOW, L. P. et al. Fatores relacionados à saúde ocupacional de agricultores expostos a agrotóxicos. **Saúde e Sociedade**, v. 29, p. e180984, 2020.

RODRIGUES, Luana. **Intoxicações por agrotóxicos, uma análise crítica reflexiva sobre os sistemas de informações brasileiros**. 2017.

SANTOS, A. de O. et al. Utilização de equipamentos de proteção individual e agrotóxicos por agricultores de município do recôncavo Baiano. **Revista da Universidade Vale do Rio Verde**, v. 15, n. 1, p. 738-754, 2017.

SILVÉRIO, A. C. P. et al. Avaliação da atenção primária à saúde de trabalhadores rurais expostos a praguicidas. **Revista de Saúde Pública**, v. 54, p. 09, 2020.

TAVEIRA, B. L. S.; ALBUQUERQUE, G. S. C. de. Análise das notificações de intoxicações agudas, por agrotóxicos, em 38 municípios do estado do Paraná. **Saúde em Debate**, v. 42, p. 211-222, 2018.

VARONA, M. E. et al. Determinantes sociales de la intoxicación por plaguicidas entre cultivadores de arroz en Colombia. **Revista de Salud Pública**, v. 18, p. 617-629, 2016.

¹Acadêmica do Curso de Farmácia, Universidade CEUMA.
Artigo científico apresentado à Universidade CEUMA, como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Farmácia
Orientadora: Prof.^a Dr.^a Angela Falcai.

²Docente do Curso de Farmácia Universidade CEUMA.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil